

Primera cita de *Alsophila aceraria* ([Denis & Schiffermüller], 1775) (Lepidoptera, Geometridae, Alsophilinae) para Galicia (NO España)

A. Pino Cancelas⁽¹⁾, R. Pino Pérez⁽²⁾, J.L. Camaño Portela⁽³⁾ & J.J. Pino Pérez^{(4)*}

(1) Pontevedra. Cangas, Rúa dos Herois de 1617, 4, 2ºD.

(2) Centro de Investigación Forestal CIF de Lourizán. Consellería de Medio Rural. Apartado 127. 36080, Pontevedra. España.

(3) ETS Ingenieros Industriales. Lagoas-Marcosende s/n. 36310 Vigo. España.

(4) Facultad de Ciencias. Universidad de Vigo. Lagoas-Marcosende s/n. 36310 Vigo. España.

(Recibido el 14 de diciembre de 2009, aceptado el 28 de diciembre de 2009)

Resumen

Se cita por primera vez para Galicia el geométrido invernal *Alsophila aceraria* ([Denis & Schiffermüller], 1775) de la Sierra de Ancares (NO España, Lugo, Cervantes, Vilarello).

Palabras clave: *Alsophila aceraria*, corología, fenología, Ancares, Galicia, España.

Abstract

First record of *Alsophila aceraria* ([Denis & Schiffermüller], 1775), a rare winter *Geometridae*, from Galicia, Sierra de Ancares (Lugo, NW Spain).

Keywords: *Alsophila aceraria*, chorology, phenology, Ancares, Galicia, NW Spain.

INTRODUCCIÓN

Como mencionan REDONDO *et al.*, (2009: 24), Galicia es una de las zonas peor conocidas respecto de la familia *Geometridae*. Desde que Seoane en 1865 señalase para la zona “el prodigioso número de las mariposas nocturnas”, sin precisar ningún geométrido en particular, pasando por los enumerados en Prout, Mendes, las series de Urquijo, Silva Cruz y Gonçalves, hasta Rodríguez Gracia, no se había acometido un estudio que ordenase las pocas especies citadas para tener un primer catálogo provisional de los geométridos gallegos.

Hay que llegar hasta la exhaustiva publicación de REDONDO *et al.* (*op. cit.*) que tratan esta familia a nivel ibérico, para tener un listado algo más actualizado de los geométridos presentes en Galicia, pues estos autores señalan, según los mapas, 173 especies. Además de en la bibliografía, sus datos se basan en los ejemplares o informaciones que aportaron los colaboradores, Aquilino Martínez y Rafael Estévez.

MATERIAL Y MÉTODOS

Los especímenes objeto de esta nota fueron recogidos en una trampa luminosa selectiva con una lámpara de 250 W de vapor de mercurio. Los ejemplares, con número de la serie LOU-Arthr 11085, 11086, 11087, están depositados en el Centro de Investigación Forestal CIF de Lourizán (Pontevedra, España) de la Xunta de Galicia.

En cuanto a la nomenclatura, seguimos a HAUSMANN (2001)

(*) pino@uvigo.es, autor para la correspondencia.

RESULTADOS

Datos de los ejemplares: Lugo, Cervantes, Vilarello, Sierra de Ancares, en las inmediaciones del río Ortigal, 3 ♂, 12/12/2009, 29TPH7264144540, 1050 m, LOU-Arthr 11085, 11086 (Fot. 1), 11087. Acuden a la luz de una lámpara de vapor de mercurio de 250 W, entre las 21.30' y las 22.30', a una temperatura de 0 °C. La zona de muestreo es un bosque de *Q. pyrenaica* y *Q. petraea*, sin hojas, con sotobosque de retamas, algunos brezos, *Ilex aquifolium*, y la vegetación típica de estas formaciones orocantábricas.

Los tres ejemplares tienen una envergadura similar, unos 31-32 mm, las líneas medianas muy difusas, sin ápice oscurecido, con un color general bastante uniforme, más ocre en las alas anteriores y blanquecino en las posteriores y puntos discales negruzcos, más conspicuos en las alas posteriores. Es decir, tal y como describe la especie HAUSMANN (2001: 107).

DISCUSIÓN

Es la primera vez que *Alsophila aceraria* se cita para Galicia. Esta especie de distribución euro-caucásica se conoce solamente de una decena de lugares de la Península Ibérica (REDONDO *et al.* 2009: 110). El lugar más cercano del que tenemos noticia es el Gerês, Portugal, (PASSOS DE CARVAHLO, 1984: 9) en Videiro, a unos 500 m de altitud. Es probable que vuele también en el Xurés y en otras zonas montañosas de Galicia. Su período de vuelo, entre finales de otoño y principios de invierno,

influye en la escasez de datos.

BIBLIOGRAFÍA

- REDONDO, V. M.; GASTÓN, F. J. & GIMENO, R. 2009. *Geometridae Ibericae*. Apollo Books, Stenstrup 361 pp.
- HAUSSMAN, A. 2001. Introduction. Archiearinae, Orthotixinae, Desmobathrinae, Alsophilinae, Geometrinae. In A. Hausmann (ed.): *The Geometrid Moths of Europe* 1: 1-282.
- PASSOS DE CARVAHLO, J. 1984. *Contribuição para o conhecimento da Lepidopteroфаuna do Parque Nacional da Peneda-Gerês*. Familia *Geometridae*. Edita: Parque Nacional da Peneda-Gerês. 40 pp.

Fot. 1. Uno de los ejemplares ♂ objeto de esta nota, LOU Arthr 11086. Pueden verse más imágenes en http://www.big.org/Boletin_BIGA/Boletin_BIGA4/IC_Alsophila.html